

**BOLALARNI YENGIL ATLETIKA SPORT TURIGA SARALASH METODIKASINI
ISHLAB CHIQISH SAMARADORLIGI**

Asrorov Shodibek Temirovich

Magistrant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20687232>

Maktab yengil atletika to'garagi mashg'uloti guruhlar uchun dasturiy ma'lumot alohida qismlarida guruhlashtirilgan mashg'ulotlar ko'rinishida berilgan. Hajmi bo'yicha bu eng katta va mujassamlashtirilgan bo'lim hisoblanadi. Uning tarkibida asosiy vositalar nomlari, usullari va ularni bajarish rejimlari joy olgan. Ko'p yillik mashg'ulot tuzilmasining kelib chiqish birligini chuqur tushunish maqsadida metodik maslahatlarda bo'lajak qisqa masofaga yuguruvchilarni tayyorlash jarayonida standart o'quv mashg'ulotlari texnologiyasi va mazmunini qo'llash metodikasini o'z ichiga oladigan asosiy qoidalar bayon etilgan. Avvalom bor, ko'p yillik sport mashg'ulotining tuzilmasini o'z ichiga oladigan asosiy qoidalar haqida qisqacha to'xtalib o'tildi. Yosh sportchining sport mashg'uloti tuzilmasi quyidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Tayyorgarlikning har xil tomonlarining aniq nisbati (masalan jismoniy va psixologik), mashg'ulot yuklamalari ortishining kerakli nisbati (masalan: hajmi va izchilligi), mashg'ulot jarayonini har xil bo'g'inlarining ketma-ketligi maqsadi va mazmuni (masalan bosqichlar, qismlarning) ifodlash orqali bolalarni sport turlariga yo'naltirish imkoniyati oshadi.

Yosh sportchining ko'p yillik sport mashg'ulot tizimini to'liq ko'rib chiqib, quyidagi tuzilmaviy tarkibiy qismlarga ajratildi:

1. O'quv mashg'ulotlari.
2. O'quv mashg'ulotlari va uning qismlari.
3. Mikrosikllar.
4. Mezosikllar.
5. Makrosikllar (yillik va yarim yillik mashg'ulot davri).
6. Ko'p yillik mashg'ulotning bosqichlari (1 yildan 5 yilgacha).

1-jadvalda ko'p yillik mashg'ulot jarayoni tuzilmasining asosiy elementlari ko'rsatilgan.

Maktab yengil atletika to'garagida tashkillashtirilgan o'quv-mashg'ulotlar yiliga (o'quv yilini inobatga olgan holda) 36 hafta davomida tashkil etildi. Shuningdek qolgan 4 haftasida bolalarning yozgi oromgohlarga va boshqa ko'ngil ochar dasturlardagi faoligiga jalb etildi. Mikrosikldagi mashg'ulotlar soni yildan-yilga qarab, 1-2 martagacha oshirildi. Yengil atletika mashg'ulotlarining miqdorini va yuklamalar hajmini oshirish tibbiy ko'rik natijalari va musobaqalar sharoitida o'tkazilgan nazorat sinovlari ko'rsatkichlarini hisobga olish bilan amalga oshirildi.

& RESEARCH

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •

ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Iyun, 2026-yil

1-jadval

**Maktab yengil atletika to'garagi mashg'ulotlarining
yuklamalarining namunaviy o'quv rejasi**

36 haftalik o'quv

T/ r	Tayyorgarlik bo'limlari	Tayyorgarlik yillari		
		1 yil	2 yil	3 yil
1.	Umumiy jismoniytayyorgarlik	144	112	96
2.	Maxsus jismoniytayyorgarlik	30	40	50
3.	Texnik tayyorgarlik	22	26	28
4.	Taktik tayyorgarlik	10	12	14
5.	Nazariy tayyorgarlik	8	8	6
6.	Psixologiktayyorgarlik	6	6	6
7.	O'tkazish-nazoratsinovlari	4	4	6
8.	Nazorat o'yinlari	Soat setkasidan tashqari		
9.	Hakamlik va yo'riqchilik amaliyoti	-	-	4
10.	Musobaqalarda ishtirok etish	Ommaviy sport tadbirlari taqvim rejasi bo'yicha		
11	Tiklanish tadbirlari	8	8	8
12	Tibbiy tekshiruv	Soat setkasidan tashqari		
Jami:		216	216	216
Bir haftalik yuklama:		6 soat	6 soat	6 soat

*Izoh: * Maktab yengil atletika to'garaklarining 1-2 yilida o'tkazilmaydi.*

Maktab yengil atletika to'garagi mashg'ulotlarining 1-yilida 216 soatlik o'quv yuklama ajratildi va quyidagicha taqsimlandi. Unga ko'ra umumiy jismoniy tayyorgarlik-144 soat, maxsus jismoniy tayyorgarlik-30 soat, texnik tayyorgarlik-22 soat, taktik tayyorgarlik-10 soat, nazariy tayyorgarlik- 8 soat, psixologik tayyorgarlik-6 soat, o'tkazish nazorat sinovlari-4 soat, tiklanish tadbirlari-8 soat, nazorat o'yinlari va tibbiy tekshiruv soat setkasidan tashqari hamda musobaqalarda ishtirok etish ommaviy sport tadbirlari taqvim rejasi bo'yicha tashkil qilindi. Shuningdek 3-yilida 216 soatlik o'quv yuklama ajratildi va quyidagicha taqsimlandi. Umumiy jismoniy tayyorgarlik-72 soat, maxsus jismoniy tayyorgarlik-70 soat, texnik tayyorgarlik-30 soat, taktik tayyorgarlik-16 soat, nazariy tayyorgarlik-6 soat, psixologik tayyorgarlik-6 soat, o'tkazish nazorat sinovlari-6 soat, hakamlik va yo'riqchilik amaliyoti-4 soat, tiklanish tadbirlari-6 soat ajratildi.

Ushbu omillarni inobatga olgan holda biz ham yengil atletika to'garaklari mashg'ulotlarini rejalashtirishda 5-sinf o'quvchilariga texnik tayyorgarligi bo'yicha soatlarni taqsimlab ishlab chiqdik va bu tadqiqotlar davomida o'z samarasini ko'rsatdi.

Tajribalarni muvaffaqiyatli o'tkazish maqsadida o'quvchilar, testlash natijalariga ko'ra, har biri 55 nafardan iborat bo'lgan ikkita o'quv- mashg'ulot guruhlariga ajratildi. O'quvchilarning yoshini hisobga olgan holda testlash natijalari ularni u yoki bu guruhga

Iyun, 2026-yil

kiritish uchun dastlabki ko'rsatkich sifatida olindi. Tajribalarni muvaffaqiyatli o'tkazish maqsadida o'quvchilar, testlash natijalariga ko'ra, har biri 70 nafardan iborat bo'lgan ikkita o'quv-mashg'ulot guruhlariga ajratildi. 12-13 yosh o'quvchilarni maktab yengil atletika to'garagiga qabul qilish uchun zarur bo'lgan jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari 3.3-jadval keltirilgan. "A" guruhi sport mashg'ulotlari biz ishlab chiqqan uslubiyat bo'yicha o'tkazildi. "B" guruhi sport to'garagi mashg'ulotlari dasturi asosida mashq qildi. Mashg'ulot dasturlaridagi asosiy farq shundan iborat edi. "A" guruhida yengil atletika turlarini o'rganishga ajratilgan vaqt "B" guruhidagiga nisbatan 20-30% kamroq bo'ldi. Guruhlardagi qolgan vaqt umumiy jismoniy tayyorgarlik vositalariga va sportning boshqa turlariga, jumladan suzish, gimnastika, akrobatika, sport va harakatli o'yinlarga va umumiy rivojlantiruvchimashqlarga ajratildi.

2-jadval

O'quvchilarni yengil atletika to'garagiga qabul qilish uchun zarur bo'lgan jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari (12-13 yosh)

Jismoniy sifatlar	Nazorat testlari	Yoshi /yil/	Darajasi		
			Past	O'rta	Yuqori
Tezlik	30 m.ga yugurish, sek	12-13	6,3 va yuqori	6,1-5,5	5,0 va yuqori
		13-14	6,0	5,8-5,4	4,9
Chidamlilik	6 daq. yugurish, m	12-13	900 va yuqori	1000-1100	1300 va yuqori
		13-14	950	1100-1200	1350
Tezkor-kuch	Turgan joyidan uzunlikka sakrash, sm	12-13	140 va yuqori	160-180	195 va yuqori
		13-14	145	165-180	200
Kuch	Turnikda tortilish, marta	12-13	1	4-5	6 va yuqori
		13-14	1	4-6	7
Chaqqonlik	3x10 m.ga moksimon yugurish, s	12-13	9,7 va yuqori	9,3-8,8	8,5 va yuqori
		13-14	9,3	9,0-8,6	8,3
Egiluvchanlik	Gimnastika o'rindig'ida oldinga egilish, sm	12-13	2 va yuqori	6-8	10 va yuqori
		13-14	2	6-8	10

Yuqoridagi jadvalga asosan o'quvchilarning yengil atletika to'garagiga qabul qilish zarur bo'lgan jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari aniqlandi hamda tahlil qilindi. Unga ko'ra tezlik aniqlashda 30 metr masofaga yugurish nazorat testidan foydalanildi 12-13 yoshli o'quvchilarda 6,3 va undan yuqori Soniya past Daraja deb baholangan bo'lsa, 6,1-5,5 soniya o'rta va 5,0 va undan kam Soniya davomida yugurishi yuqori Daraja deb belgilandi. Xuddi shu nazorat testini 13-14 yoshli o'quvchilar bajarganda 6,0 soniya past Daraja, 5,8-5,4 soniya o'rtacha va 4,9 soniya bo'lsa yuqori darajada ekanligini ko'rish mumkin. Chidamlilik

Iyun, 2026-yil

qobiliyatini 6 daqiqa davomida yugurish nazorat testi orqali aniqlandi. Unga ko'ra 12-13 yoshlilarda 900 metr past Daraja, 1000-1100 metr o'rtacha va 1300 va yuqori masofa bo'lsa yuqori darajada rivojlanganligidan dalolat beradi. 13-14 yoshlilar esa 950 metrga yugruga past darajada, 1100-1200 metrga bo'lsa, 1350 metrga bu esa yuqori darajada ekanligidan dalolat beradi. Tezkor-kuch qobiliyatini turnikda tortilish nazorat testi orqali aniqlandi. Bunda 12-13 yoshdagilar 140 sm bo'lsa past, 160-180 sm bo'lsa o'rtacha va 195 va undan yuqori sm bo'lsa yuqori darajada tezkor-kuch qobiliyati rivojlanganligidan dalolat beradi. 13-14 yoshda 145 sm past darajada, 165-180 sm o'rtcha, 200 sm yuqori darajada ekanligini ko'rish mumkin. Kuch jismoniy sifatini aniqlashda turnikda tortilish nazorat testidan foydalanildi 12-13 yoshlilarda 1 marta bu past darajada, 4-5 marta o'rtacha va 6 va undan ko'p tortilsa yuqori darajada ekanligidan dalolat beradi. 13-14 yoshlilar 1 marta tortilsa past Daraja, 4-6 marta o'rtacha va 7 marta bo'lsa yuqori darajada bo'ladi. Chaqqonlik qobiliyatini 3x10 m okkisimon yugurish testi orqali aniqlandi. Unda 12-13 yoshlilar 9,7 va undan ko'p soniyada amarga oshirsa past Daraja, 9,3-8,8 soniya o'rtacha va 8,5 va undan kam Soniya bo'lsa yuqori darajada ekanligidan dalolat beradi. 13-14 yoshlilarda ushbu ko'rsatkichlar quyidagicha baholanadi. 9,3 soniya past, 9,0-8,6 soniya o'rtacha va 8,3 soniya yuqori darajada rivojlanganligidir. Egiluvchanlik qobiliyati gimnastika o'rindi'gida oldinga egilish orqali aniqlandi. Bunda 12-13 yoshlilarda 2 va yuqori sm bo'lsa past Daraja, 6-8 sm o'rtcha va 10 va undan ko'p sm egilsa yuqori darajada ekanligidan dalolat beradi. 13-14 yoshlilarda 2 sm past Daraja, 6-8 sm o'rtcha va 10 sm yuqori darajada ekanligidan dalolat beradi. Ushbu ko'rsatkichlar asosida o'quvchilarni yengil atletikaning turlariga saralash muhim hisoblanadi. Bu orqali saralansa kelajakda zahira sportchilarini tayyorlash hamda sport musobaqalarida yuqori natijaga erishish imkoniyati oshadi.

O'quv-mashg'ulotlari vaqtining biz tomonimizdan taqsimlanishi va ularning me'yori sport ta'lim muassasalari dasturida rejalashtirilgan soatlardan farq qiladi. Jadvalda keltirilgan ushbu ma'lumotlarni taqqoslash tajriba guruhida o'quv-mashg'ulotlar miqdorini oshirish hisobiga mashg'ulotlarga sarflangan soatlarning umumiy hajmi, har bir mashg'ulotning davomiyligi kamaytirilganda dasturda nazarda tutilganiga yaqin bo'lishini ko'rsatadi. Biz tomonimizdan taklif etilayotgan o'quv-mashg'ulotlarda har tomonlama umumiy jismoniy tayyorgarlik (UJT) vosita va usullarini qo'llashni va har xil masofalarga tezlik bilan turli yugurish, sakrashlar, uloqtirishlar, maxsus va imitatsion mashqlar kabi yengil atletika ko'p masshtabli mashqlarni bajarishni nazarda tutildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Вакуйленко, О.В. Игровой тренинг как средство формирования гуманных отношений старших дошкольников к сверстникам: Автореф. дис. . канд. пед. наук / О.В. Вакуйленко. — М., 2000. 19 с.
2. Вдовина, В. В. Оптимизация психофизического состояния социально дезадаптированных учащихся профессионального лицея в процессе коллективной физкультурной деятельности : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Вдовина Валентина Владимировна. – Хабаровск, 2006. – 220 с
3. Веневцев, С. И. Оздоровление и коррекция психофизического развития детей с

Iyun, 2026-yil

нарушением интеллекта средствами адаптивной физической культуры / С. И. Веневцев, А. А. Дмитриев. – М. : Советский спорт, 2004. – 104 с.

4. Вережкина Е.В. Вклад социальных и индивидуальных факторов в формирование самооценки детей 6 — 7 лет. Автореф. дис. канд. психол. наук.-Л., 2003. 24 с.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH